

COMPETENCE-BASED APPROACH TO STUDENT PERSONALITY DEVELOPMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF A UNIVERSITY

RAFIEV F.A.

st. teacher

Jizzakh State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11407975>

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 30th May 2024

Online: 31th May 2024

KEYWORDS

Transformation,
professional training,
competence approach,
competence, competence.

ABSTRACT

The article presents an analysis of research conducted by scientists in order to determine the importance of a competent approach that forms professional universalism and the effectiveness of the modern learning process, which determine the formation of students' ability to transform information into knowledge, the development of skills, competencies that can be used or transformed in relation to a number of life situations in modern society.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

РАФИЕВ Ф.А.

ст. преподаватель

Джизакского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11407975>

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 29th May 2024

Online: 30th May 2024

KEYWORDS

Трансформация,
профессиональная
подготовка,
компетентностный
подход, компетенция,
компетентность.

ABSTRACT

В статье представлен анализ исследований, проводимых учеными с целью определения значимости компетентного подхода, формирующего профессиональный универсализм и эффективности современного процесса обучения обуславливающие формирования у студентов умения преобразовывать получаемую информацию в знание, развития умений, навыков, компетентности, которые могут использоваться или трансформироваться применительно к целому ряду жизненных ситуаций в современном обществе.

Современный этап модернизации образования характеризуется фундаментальным качественным изменением в системном подходе к развитию образования. Это особый период развития образования, когда к нему предъявлены невиданные ранее высокие требования, рассчитанные на становление и проявление

качественно нового потенциала общекультурных, интеллектуальных, духовных, профессиональных возможностей личности.

Важным становится компетентностный подход к обучению и оценке молодых специалистов. Данный подход позволяет определить потенциал человека, направленность данного потенциала, наиболее выраженные компетенции и сферу их наиболее эффективного трудового приложения. Оптимальность данного подхода оправдывается также тем, что студентов и выпускников трудно оценивать по профессиональному опыту работы (так как не у всех он есть), поэтому единственное, в чем может быть их реальная ценность – это сформированные компетенции. Компетентностный подход это один из наиболее продуктивных способов построения новой образовательной парадигмы, новая методология обновления профессионального образования.

Внедрение компетентностного подхода в систему высшего профессионального образования направлено на улучшение взаимодействия с рынком труда, повышение конкурентоспособности специалистов, обновление содержания, методологии и соответствующей среды обучения. Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

Определим понятие «компетенции». Один из первых исследователей в сфере компетенций Ричард Бояцис утверждал, что компетенция — это характеристика личности, которая лежит в основе эффективного или превосходного выполнения работы. В качестве такой характеристики может выступать мотив, черта, навык, представление человека о самом себе или о своей социальной роли или знания, которыми он пользуется. Все эти понятия образуют своего рода иерархию в структуре личности, и каждая компетенция может существовать на различных уровнях: мотивы и черты — на бессознательном, образ «Я» и социальная роль — на сознательном, а навыки — на поведенческом.

Если представить студента как личность, то согласно границам студенческого возраста, а это 18 - 20 лет - это период наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и других в это время человек активно включается в самостоятельную производственную деятельность, здесь происходит начало трудовой биографии и создание собственной семьи. Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентации, с одной стороны, интенсивное формирование специальных способностей - с другой, выделяют этот возраст в качестве центрального периода становления характера и интеллекта.

С. Уиддет и С. Холлифорд, давая определение компетенций, характеризуют их в терминах проявляемого поведения. Согласно их позиции, компетенция — это

поведенческие модели, которые демонстрируют люди, эффективно выполняя рабочие задачи в организационном контексте.

Формирование профессиональной компетентности не может ограничиваться только образовательными процессами в стенах вуза. Оно начинается задолго до поступления в вуз и продолжается на протяжении всей деятельности человека после окончания вуза. Процесс профессионального становления личности называется профессионализацией.

С этих позиций профессионализацию личность в ходе профессионального обучения и воспитания можно рассматривать как процесс деятельного развертывания сущностных сил человека через овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для технологического осуществления общественных обязанностей по профессии (специальности) в целях его самовоспроизводства. На уровне личности - это процесс «обретения», «овладения» предметным видением мира на основе знания о нем, а также «соединение» себя с одной из предметных областей действительного мира через пооперационное выполнение «предписанных» («избранных») обязанностей. Чем шире и объемнее знания, органичнее «слиты» с «человеческим материалом» необходимые умения и навыки, тем шире и глубже, всесторонне человек проявляет себя в действительном мире профессиональной деятельности.

Таким образом, что компетентностный подход к развитию личности студента в образовательном процессе ВУЗа более общие социально-личностные компетенции в большей степени выражают результаты воспитания личности. Их формирование определяется развитостью ценностно-смысловой, мотивационной, эмоционально-волевой сфер личности студента, которые также могут развиваться только в единстве социально-гуманитарной и общепрофессиональной подготовки студентов, при содержательно-технологической интеграции учебного и воспитательного процессов.

References:

1. Асадов Й.М. и др. Учебно-методическое пособие “Образовательные технологии направленные к формированию компетенции у учащихся в общеобразовательной системе” . Т.: -2016 г. – С.5;
2. Спенсер Л., Спенсер С. Компетенции в работе. М., 2005. С. 128–165.
3. Жук О.Л. Педагогическая подготовка студентов: компетентностный подход/О.Л.Жук.- Минск: РИВШ, 2012,-336с.
4. Зимняя И.А. Ключевые компетенции -- новая парадигма результата образования / И.А. Зимняя. // Высшее образование сегодня. - М., 2003.- №5. -С. 36-47.
5. **F. A. Rafiev** [MOTIVATION AS A PSYCHOLOGICAL FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES | Galaxy International Interdisciplinary Research Journal \(internationaljournals.co.in\)](#)